

DOI: 10.24412/2686-7702-2023-3-124-136

Периодическое издание ИКСА РАН «Китай в мировой и региональной политике. История и современность»: 28 лет работы и творчества

Е.И. Сафронова

Аннотация. В статье прослеживается история создания и текущая деятельность периодического издания/журнала ИКСА РАН «Китай в мировой и региональной политике. История и современность» (КвМиРП). Автор отмечает научные заслуги основателей издания – видных российских учёных А.Г. Яковлева и Б.Т. Кулика, а также характеризует этапы его становления: от внутриотдельского сборника научных статей до признанного в российской китаеведческой среде журнала, известного также и за рубежом. В статье приводятся темы исследований, результаты которых были апробированы на страницах издания, называются имена их ведущих специалистов-разработчиков и подчёркивается тот факт, что тематика КвМиРП, будучи весьма насыщенной, продолжает расширяться согласно требованиям актуальной обстановки и в соответствии с пополняющейся проблематикой исследований ИКСА РАН.

Ключевые слова: периодическое издание, журнал, издательская деятельность, ИКСА РАН, синологические исследования, международные отношения Китая, российско-китайское стратегическое партнёрство, внешнеэкономическая политика КНР, история российско-китайских отношений.

Автор: Сафронова Елена Ильинична, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра «Россия, Китай, мир», Институт Китая и современной Азии РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-4256-2381. E-mail: safronova@iccaras.ru

Конфликт интересов: Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Сафронова Е.И. Периодическое издание ИКСА РАН «Китай в мировой и региональной политике. История и современность»: 28 лет работы и творчества // Восточная Азия: факты и аналитика. 2023. № 3. С. 124-136. DOI: 10.24412/2686-7702-2023-3-124-136

Periodical edition of the ICCA RAS “China in World and Regional Politics. History and Modernity”: 28 years of work and creativity

E.I. Safronova

Abstract. The article traces the history of the creation and current activities of the periodical edition/journal published by the ICCA RAS “China in World and Regional Politics. History and Modernity”.

The author describes the scientific merits of the founders of the periodical – prominent Russian scientists A.G. Yakovlev and B.T. Kulik, and characterizes the stages of its development: from an internal collection of scientific articles of one department to a scientific journal recognized both in Russia and abroad. The article presents topics of the research, which results appeared on the pages of the journal, names their leading developers and emphasizes the fact that the range of the analyzed problems is very broad and it continues to expand in accordance with the requirements of the current situation and scientific research carried out by the ICCA RAS.

Keywords: periodical, journal, publishing activities, ICCA RAS, sinology, international relations of China, Russian-Chinese strategic partnership, China's foreign economic policy, history of Russian-Chinese relations.

Author: Safronova Elena I., PhD (Economics), Leading Researcher, Center “Russia, China, the World”, Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-4256-2381. E-mail: safronova@iccaras.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Safronova E.I. (2023). Periodicheskoe izdanie IKSA RAN «Kitai v mirovoi i regional'noi politike. Istoriya i sovremennost'»: 28 let raboty i tvorchestva [Periodical edition of the ICCA RAS “China in World and Regional Politics. History and Modernity”: 28 years of work and creativity]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 3: 124–136. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2023-3-124-136

Обложки издания «Китай в мировой и региональной политике. История и современность»: первый выпуск 1996 г. и выпуск 2023 г.

Вот уже 28 лет Институт Китая и современной Азии РАН (до июля 2022 г. – Институт Дальнего Востока РАН) издаёт ежегодный сборник научных статей /журнал «Китай в мировой и региональной политике. История и современность»¹.

Это издание является одной из наиболее значимых публикаций ИКСА РАН, отражающей основные достижения его работы на китаеведческом направлении. Оно поступает в библиотеки научных и административных учреждений, целого ряда высших учебных заведений, где активно используется в работе учёными-востоковедами, специалистами-практиками, преподавателями и студентами.

Можно сказать, что журнал стал «брендом» Института, получившим известность в политологическом сообществе в России и за рубежом.

Свидетельством высокой планки, заданной качеству этого издания с самого первого выпуска, является масштаб личности его основателя и первого ответственного редактора – Александра Григорьевича Яковлева, видного советского/российского китаеведа-международника (1928–2003).

А.Г. Яковлев – кандидат экономических и доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, автор более 270 опубликованных научных работ и 200 информационно-аналитических материалов для инстанций. Всю свою научную деятельность он посвятил изучению внешней политики КНР, международных отношений на Дальнем Востоке, проблемам мировой и региональной (азиатско-тихоокеанской) политики, а также международных отношений внутри социалистической системы и межсистемного взаимодействия.

Профессиональный китаевед, окончивший в 1950 г. Московский Институт китаеведения, он начал свою трудовую деятельность в журнале «Советское китаеведение», а с 1953 г. продолжил её в Институте востоковедения и Институте китаеведения АН СССР; в 1964–1966 гг. – в Институте экономики мировой социалистической системы АН СССР; а с 1966 г. – в Институте Дальнего Востока АН СССР/РАН. В 1971–1988 гг. А.Г. Яковлев возглавлял Отдел внешней политики Китая ИДВ РАН, а с 1989 г. и до самой своей кончины в 2003 г. являлся главным научным сотрудником и руководителем проблемной группы Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений ИДВ РАН².

Работы А.Г. Яковлева демонстрируют его дар не только как учёного-аналитика, но и как исследователя, обладавшего талантом научного предвидения. Так, в годы, когда в российской науке было сильно влияние либерального крыла политологов, ратовавших за западно-ориентированный путь развития России, А.Г. Яковлев подчёркивал, что смертельная угроза нашей стране исходит именно от Запада, стремящегося сохранить для себя модель потребительского общества путём установления своего диктата и всевластия над миром³. Уже тогда он предвосхитил идею об основном противоречии современности в лице антагонизма сверхразвитого центра (Запада) и слаборазвитой периферии (не-Западного, развивающегося мира), отмечая, что это противоречие отличается чрезвычайной остротой и глубиной, поскольку оно возникло под воздействием беспрецедентной в истории

¹ Выходит с 1996 г.

² См.: Р.Ш.-А. Алиев. Александру Григорьевичу Яковлеву 70 лет. URL: <https://web.archive.org/web/20071026114141/http://www.istmat.ru/index.php?menu=1&action=1&obj=0&item=257> (дата обращения: 22.08.2023).

³ Приводится по: Центр военно-политических исследований. URL: <http://eurasian-defence.ru/?q=node/15555> (дата обращения: 22.08.2023).

человечества ситуации, когда в центре мирового развития оказалась проблема выживания большинства народов и стран⁴.

Учёный усматривал единственную надёжную основу для рационального и справедливого решения вопроса о выживании человечества в восстановлении силового паритета между Западом и не-Западом, особенно в тесном стратегическом взаимодействии России, Китая, Индии, более всех способных, по его мнению, организовать международный отпор эгоцентрической политике Запада⁵. Во взаимодействии этих стран он видел «последний шанс оградить мир от губительного всевластия Запада», который присвоил себе право «казнить и миловать любую страну, отвергающую их самоуправство»⁶.

Соратником и другом А.Г. Яковлева, также стоявшим у истоков издания «Китай в мировой и региональной политике. История и современность» был Борис Трофимович Кулик – российский учёный-китаевед, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, общественный деятель, к.и.н. (1971 г.), д.и.н. (1978 г.). В 1989 г. Б.Т. Кулик присоединился к коллективу ИДВ АН СССР/РАН, где проработал в качестве главного научного сотрудника вплоть до своей кончины в 2007 г.

Сфера научных интересов Б.Т. Кулика была чрезвычайно широка и охватывала историю советско-китайских отношений (1949–1991 гг.); двусторонние отношения между РФ и КНР; вопросы внешней политики КНР на современном этапе; проблематику «Россия в АТР»; роль фактора США в российско-китайском диалоге; отношения внутри треугольника «Россия – Индия – Китай» и др.

Монографии и многочисленные статьи Б.Т. Кулика, посвящённые названным проблемам, явились значимым вкладом в развитие наиболее сложных направлений отечественного китаеведения. Уже работая в ИДВ РАН, учёный стал автором новой важной монографии – «Китай в современном мире» [Кулик 1991], которая представляет собой одно из первых исследований в современной политологии о месте и роли Китая на мировой арене в преддверии распада биполярной системы международных отношений.

Венцом научного творчества Б.Т. Кулика стала фундаментальная монография «Советско-китайский раскол: причины и последствия» [Кулик 2000], представляющая не только научную, но и большую политическую значимость. Этот труд ознаменовал собой новое слово в исследовании одного из самых непростых и противоречивых явлений международной жизни XX века.

Борис Трофимович был блестящим научным редактором, в том числе и ежегодного издания «Китай в мировой и региональной политике. История и современность» (КвМиРП). После кончины А.Г. Яковлева в 2003 г. Борис Трофимович подхватил знамя руководства сборником, став его ответственным редактором на следующие два года.

Изначально «Китай в мировой...» задумывался как внутренняя публикация Отдела внешней политики КНР ИДВ РАН. Можно сказать, что предложение А.Г. Яковлева создать такой сборник носило новаторский характер, ибо до тех пор ни один научно-исследовательский центр ИДВ РАН не имел «своего» издания.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Яковлев А. Аберрация зрения // Независимая газета. 30.11.2001. URL: https://nvo.ng.ru/concepts/2001-11-30/4_sight.html?id_user=Y (дата обращения: 22.08.2023).

КвМиРП открыл добрую традицию публикации работ учёных одного направления в едином тематическом сборнике.

Первые выпуски КвМиРП были скромны по объёму, но не по качеству аналитики и экспертизы. Авторами-основоположниками стали д.и.н., проф. А.Г. Яковлев, д.и.н. Б.Т. Кулик, к.и.н. А.А. Свешников, к.филол. н. А.Г. Ларин, д.э.н., проф. В.Я. Портяков, д.и.н., проф. Ю.М. Галенович, д.и.н. В.С. Кузнецов и ряд других видных специалистов ИДВ РАН⁷.

В последовавшие годы состав авторского коллектива расширялся, пополняясь именами как уже известных учёных и экспертов-практиков, так и молодых специалистов. Поскольку «Китай в мировой...» с самого начала не был закрыт для исследователей из других отделов Института или иных российских структур, желавших осветить свой взгляд на те или иные проблемы внешней политики и международных отношений Китая, то достаточно скоро он вышел не только на общеинститутский, но и на межинститутский уровень, публикуя работы учёных из различных подразделений ИДВ РАН и иных научных и практических учреждений РФ, заинтересованных в изучении и развитии проблематики издания.

Так, с конца 1990-х гг. авторский коллектив КвМиРП пополнился такими учёными и экспертами-практиками, как д.и.н., проф. Г.А. Трофименко, Е.А. Роговский (оба – ИСК РАН), к.э.н. Г.А. Медведев (Госдума РФ), И.С. Олисов (фонд DGP-invest) и другие.

Начиная с 2005 г. в издании стали принимать участие и иностранные авторы: специалисты из Китая, Южной Кореи, стран Центральной Азии, Канады, Норвегии, Пакистана, Сербии, что, как представляется, придало сборнику международный формат.

Расширялся и тематический охват издания. Если в первых его выпусках основное внимание уделялось именно внешней политике Китая, то в выпусках начала 2000-х гг. появились материалы и о внешнеэкономической активности страны. С 2006 г. умножившиеся статьи сборника стали распределяться по трём разделам, темы которых, хотя и подводились под генеральную проблематику сборника, однако имели свою исследовательскую специфику. Это не только «Международные отношения КНР», но и «Внешнеэкономическая политика КНР» и «История внешней политики Китая». При этом редколлегия получила возможность уточнять тематику и названия разделов в зависимости от пожеланий авторов и читателей. Таким образом, были заложены основы «обратной связи» издателя и «потребителя» научной мысли.

С начала 2000-х гг. в состав сборника стали включаться и работы на редкие смежные темы, некоторые из которых не исчерпаны до сих пор. Это статьи, посвящённые буддистскому фактору во внешней политике КНР (д.и.н. В.С. Кузнецов), острым проблемам экономической глобализации (к.и.н. А.А. Свешников), правовому регулированию инвестиционного взаимодействия КНР с США, Евросоюзом и Японией (к.ю.н. В.И. Балакин) и ряду других особых вопросов.

Начиная с выпусков самых первых лет, расширялось участие в КвМиРП аспирантов. Отрадно, что их работы уже тогда готовились на достойном научном уровне, отличаясь логичностью и вдумчивостью, что ещё раз свидетельствует о высоком качестве научного руководства, осуществляемого в ИДВ/ИКСА РАН.

Авторы сборника всегда чутко реагировали на вновь возникающие знаковые события и тенденции в мировой политике. Так, в ряде выпусков с конца 1990-х – начала 2000-х гг.

⁷ Имена учёных приводятся в порядке публикации их работ в сборнике.

пристальное внимание уделялось проблеме обновления структуры международных отношений, вопрос о неустранимой тенденции к многополярности которой был поставлен Е.М. Примаковым в 1996 г. [Примаков]. Проблематика нового многополярного мирового порядка в её теоретико-политологическом аспекте целенаправленно поднималась в работах д.и.н., проф. А.Г. Яковлева, д.и.н. Б.Т. Кулика, к.и.н. А.А. Свешникова, к.э.н. Е.И. Сафроновой, д.полит. н. В.Е. Петровского, академика РАН М.Л. Титаренко и других авторов⁸.

После того как в 1998 г. Е.М. Примаков, уже будучи главой правительства РФ, впервые придал идее многополярности практическое измерение, усмотрев в стартовавшей тогда трёхсторонней кооперационной структуре «Россия – Индия – Китай» (РИК) прикладной инструмент для строительства многополярного мирового порядка⁹, тематика сборника устойчиво пополнилась рассмотрением проблем развития РИК. основополагающие работы соответствующей проблематики, опубликованные в КвМиРП, принадлежат перу А.Г. Яковлева, В.Я. Портякова, С.В. Уянаева.

К.и.н. С.В. Уянаев, ныне заместитель директора ИКСА РАН по науке и руководитель Центра «Россия, Китай, мир», продолжает углублённые исследования по этой теме, что нашло своё отражение в выпусках последующих лет. Далее С.В. Уянаев включил в сферу своей научной работы и вопросы развития БРИКС, и целый ряд новых важных научных направлений, о которых будет сказано ниже.

После образования в 2001 г. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заинтересованные авторы КвМиРП, помимо исследований по основным сферам их научных интересов, посвятили свои изыскания проблемам становления ШОС, особенностям её развития и «вращения» в международную политико-экономическую среду. Соответственно, серьёзный импульс получило рассмотрение вопросов политических и экономических отношений Китая с важным «крылом» Организации – странами Центральной Азии.

Изучение ШОС продолжается и сейчас. Так, особенностью выпуска 2016 г. стал скрупулёзный анализ различных сторон деятельности Организации в свете её 15-летнего юбилея. А в выпуске, вышедшем в год 20-й годовщины ШОС (2021 г.), были опубликованы статьи, рассматривавшие деятельность РФ и Китая в контексте формирования нового мирового порядка, а также по линии сотрудничества в рамках самого Шанхайского форума.

Следует отметить имена ведущих авторов «шосовской» темы. Среди них д.э.н., проф. В.Я. Портяков; д.и.н., проф. С.Г. Лузянин; к.филол.н. А.Г. Ларин; к.полит.н. В.В. Парамонов (Узбекистан); д.полит.н., лауреат международной премии «Шёлковый путь – гуманитарное сотрудничество» Р.К. Алимов (Таджикистан); В.Ф. Хамраев (Узбекистан); к.воен.н. А.Ф. Клименко; к.ю.н. В.И. Балакин; Л.Е. Васильев; к.э.н. В.А. Матвеев; к.воен.н. Ю.В. Морозов; д.полит.н., профессор РАН Я.В. Лексютина; д.полит.н. Д.В. Ефременко (заместитель директора ИНИОН РАН); к.полит.н. Ю.В. Кулинцев (заместитель директора ИКСА РАН); Ф.А. Магхол и А. Хамза (Пакистан)¹⁰.

В своё время реакцией на новые тенденции в мировой политологии стал выпуск 2008 г. Он был выполнен в рамках исследовательского гранта РГНФ по теме «Образ России

⁸ Имена учёных приведены в порядке публикации их работ в сборнике.

⁹ Интервью Министра иностранных дел С.В. Лаврова телекомпании ВГТРК в связи с юбилеем Е.М. Примакова, Москва, 28 октября 2014 года // Сайт МИД РФ. URL: https://archive.mid.ru/web/guest/vistupleniya_ministra/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/781648 (дата обращения: 16.08.2023).

¹⁰ Имена учёных приведены в порядке публикации их работ в сборнике.

в современном мире». Выпуск получил статус специального и вышел под собственным подзаголовком – «Основные особенности современного внутри- и внешнеполитического курса китайского руководства и их влияние на образ России в Китае». Продолжив исследования по широкому кругу вопросов внутри- и внешнеполитического курса КНР, авторы книги внесли свой вклад в новое направление знаний – имагологию или имиджелогия как науку о международном образе государств, обретшую в начале XXI в. широкую популярность в мировой политологии.

Руководитель научного коллектива выпуска, международно признанный политолог и экономист, д.и.н., проф. В.Я. Портяков отмечал важность позитивизации образа России в КНР как инструмента содействия дальнейшему углублению и совершенствованию отношений российско-китайского стратегического партнёрства и взаимодействия, сложившихся к началу нынешнего десятилетия и закреплённых в Договоре между РФ и КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г. [Портяков 2008: 4].

Таким образом, КвМиРП успешно инициировал новую для себя практику, получив опыт подготовки специальных выпусков в качестве срочного ответа на требования актуального момента.

Позже авторы чутко отзывались и на такие возникающие явления и события, как формирование и развитие БРИКС; провозглашение и продвижение инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП), ныне чаще называемой инициативой «Пояс и путь» (ИПП); образование Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС); Большое евразийское партнёрство; беспрецедентное обострение китайско-американских политических противоречий и торговые «войны» между США и Китаем.

Здесь среди ведущих авторов следует назвать к.э.н. С.В. Уянаева; д.и.н, проф. С.И. Лунёва; к.и.н. А.С. Давыдова; д.воен.н. А.В. Болятко; д.полит.н. В.Е. Петровского; д.ю.н. Ли Юнхуэй (КНР); к.и.н. А.О. Виноградова; к.воен.н. А.Ф. Клименко; к.воен.н. Ю.В. Морозова; А.Ч. Мокрецкого; д.и.н., профессора РАН А.В. Ломанова; д.н. Ш. Уизарат (Пакистан); к.полит.н. Ю.В. Кулинцева; д.воен.н. Д.В. Гордиенко.

Новый подъём издания «Китай в мировой и региональной политике. История и современность» можно связать с 2012 г, когда сборник, согласно заключённому с Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU договору, на правах периодического издания был внесён в базу «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). А после получения ISSN КвМиРП стал полноценным научным журналом.

В том же году КвМиРП был проиндексирован и в Научной электронной библиотеке «КиберЛенинка».

В 2017 г. особым событием для журнала явилось присоединение к авторскому коллективу А.В. Ломанова, ныне – проф. РАН, д.и.н., заместителя директора по научной работе ИМЭМО РАН; главного научного сотрудника Центра «Россия, Китай, мир» ИКСА РАН.

Его первой публикацией в КвМиРП стала статья «Стратегия культурного влияния Китая в проекте «Один пояс, один путь», в которой рассматривались различные аспекты китайского подхода к гуманитарному сотрудничеству в проекте ОПОП / ИПП. Основное внимание в работе уделялось китайским поискам оптимальной стратегии использования «мягкой силы» в реализации этого проекта, попыткам продвижения конфуцианской этики в качестве инструмента культурной интеграции.

Таким образом, с приходом А.В. Ломанова проблематика издания расширилась за счёт нового для него направления – этико-идеологического наполнения китайской внешней политики, включая её «мягкосиловую» грань.

В последующих выпусках журнала А.В. Ломанов освещал вопросы внешнеполитической идеологии Китая и отношений Китая и Евросоюза (ЕС), историю российско-китайского взаимодействия, анализировал китайские взгляды на отношения с Россией и США в изменяющемся мире и др.

В том же году была опубликована статья И.Е. Денисова и Д.Л. Адамовой об основных особенностях и проблемах интерпретации «формул» внешней политики Си Цзиньпина, которая также открыла новое тематическое направление, впоследствии расширенное и продолженное А.В. Ломановым, А.Л. Верченко и к.и.н. К.К. Меркуловым (в контексте XX съезда КПК, «дипломатии первых лиц» и международного значения теории и практики современной китайской модернизации).

Тогда же автором журнала стала и Г.В. Куликова – советский и российский китаевед и общественный деятель, первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, Заслуженный работник культуры РСФСР, кавалер ордена Дружбы КНР (2019). Её перу принадлежат работы о гуманитарной и народной дипломатии в отношениях КНР с нашей страной и о деятельности Общества российско-китайской дружбы.

В 2020–2021 гг. к работе КвМиРП присоединились сотрудники Центра корейских исследований ИКСА РАН – ведущие учёные Института к.и.н. К.В. Асмолов и к.э.н. Л.В. Захарова (Учёный секретарь ИКСА РАН).

Статьи К.В. Асмолова об особенностях новейшего этапа китайско-северокорейских отношений, геополитическом положении Южной Кореи «между США и КНР», причинах роста антикитайских настроений в Южной Корее и нежелания Китая продолжать посредничество между Пхеньяном и Сеулом, а также работа Л.В. Захаровой на весьма интересную и редкую тему о международном значении китайского опыта экономических реформ в свете его применимости для Северной Кореи обогатили тематическую «копилку» журнала, ещё более расширив его научный кругозор.

Развитие научно-организационной основы журнала было продолжено. Так, в 2019 г. была сформирована международная редколлегия. Её членами стали уважаемые, высококвалифицированные специалисты-востоковеды из различных научных учреждений России и зарубежных стран. В первый состав редколлегии¹¹ любезно согласились войти: д.н., проф. Алка Ачарья (Индия); д.ю.н., проф. Ли Юнхуэй (КНР); д.и.н., проф. РАН А.В. Ломанов (ИМЭМО РАН, ИКСА РАН); д.и.н., проф. С.Г. Лузянин (ВШЭ, МГИМО); д.и.н., проф. С.И. Лунёв (МГИМО, ВШЭ); д.э.н. В.М. Мазырин (ИКСА РАН, МГУ им. Ломоносова); академик РАН, д.э.н. В.В. Михеев (ИМЭМО РАН); к.э.н., проф. Арильд Му (Норвегия); д.полит.н. В.Е. Петровский (ИКСА РАН); д.н., проф. Шаида Узизарат (Пакистан); к.и.н. С.В. Уянаев (ИКСА РАН).

К.э.н. Е.И. Сафронова сохранила должность ответственного редактора-составителя, к исполнению которой она приступила в 2006 г.

¹¹ Фамилии членов редколлегии приводятся в алфавитном порядке.

В 2021 г. процесс общероссийской идентификации и регистрации журнала получил логичное завершение. По распоряжению директора ИДВ/ИКСА РАН д.филол.н., проф. К.В. Бабаева для КвМиРП был разработан собственный сайт (<http://chinainworld.ru>), и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций удовлетворила заявление Института о регистрации КвМиРП в качестве СМИ. Издание получило свидетельства о регистрации и печатной, и электронной его версий и ещё один ISSN для online-формата.

В 2022 г. приказом директора ИДВ/ИКСА РАН состав редколлегии был обновлён. В него вошли директор Института д.филол.н., проф. К.В. Бабаев, а также к.и.н. Н.А. Замаева (ИВ РАН) и проф. РАН, д.полит.н. Я.В. Лексютина (СПбУ).

Яна Валерьевна Лексютина – один из крупнейших российских учёных-востоковедов и китаеведов, стала автором издания в 2019 г. Среди её работ – статьи на такие неординарные темы, как подходы Японии и Индии к китайским инициативам «Пояс и путь» и АБИИ, злонамеренное использование искусственного интеллекта, создающее риски для информационно-психологической безопасности Китая, пандемия COVID-19 как «окно возможностей» для развития КНР и расширения её влияния в мире. В 2023 г. в КвМиРП вышла статья Я.В. Лексютиной «Китай в Центральной Азии в «постпандемийный» период: к новому качеству взаимодействия».

Кроме того, в том же 2022 г. была создана редакция журнала в составе А.Л. Верченко (ИКСА РАН), к.и.н. А.О. Виноградова (ВШЭ, ИКСА РАН), к.э.н. А.К. Криворотова (МГИМО, Газпром), к.э.н. В.А. Матвеева (ИКСА РАН).

За годы работы в КвМиРП его авторы, помимо важных тем, указанных выше, подвергли творческому рассмотрению обширный круг и иных вопросов, основные из которых в обобщённом виде можно сформулировать так:

– отношения по линиям «Китай – Россия» (российско-китайское стратегическое партнёрство), включая различные аспекты стратегического и военно-политического взаимодействия России и Китая в Евразии; а также по линиям «Китай – США», «Китай – Индия» и в треугольниках «Россия – Китай – Индия» и «США – Россия – Китай» (А.Г. Яковлев, Г.А. Трофименко, А.А. Свешников, Ю.М. Галенович, В.Я. Портяков, С.Г. Лузянин, С.В. Уянаев, П.Б. Каменнов, А.Г. Ларин, А.С. Давыдов, А.В. Ломанов, А.Ф. Клименко, а также к.и.н. О.А. Тимофеев, к.воен.н. Ю.В. Морозов); международное значение строительства вооружённых сил КНР (В.Б. Кашин);

– российско-китайские отношения и внешняя политика КНР в свете новых международных реалий, обусловленных событиями на Украине, в первую очередь – антироссийских санкций (к.и.н. А.С. Исаев, О.А. Тимофеев, А.Ч. Мокрецкий, Ю.В. Морозов, С.В. Уянаев, В.А. Матвеев).

Новейшая статья этого вектора (выпуск КвМиРП-2022) – «Технологические компании Китая как направление американского удара в контексте антироссийских санкций» – принадлежит перу директора ИКСА РАН д.филол.н, проф. К.В. Бабаева. Работа написана на редкую тему, в силу её новизны и особой постановки вопроса, и уже привлекла заинтересованное внимание политологического сообщества. Данная тема отличается высокой актуальностью ввиду превращения санкционной политики в основной инструмент давления США на их геополитических оппонентов и растущей обеспокоенности Пекина

перед риском ужесточения американских рестрикций в отношении китайских высокотехнологических компаний;

– политика Китая и РФ по нейтрализации проявлений сепаратизма, экстремизма и международного терроризма и иных вызовов безопасности в Центральной Азии, Афганистане и Восточной Евразии в целом (Л.Е. Васильев, А.Ф. Клименко, Ю.В. Морозов);

– статус и особенности политических и/или экономических отношений Китая с отдельными странами и регионами (АТР, Южная Азия, Африка, страны Магриба, Латинская Америка и др.) и политика КНР в отношении международных организаций и структур (ВТО, БРИКС, ЕАЭС, ВРЭП, ТТП, «Индо-тихоокеанское партнёрство») (О.А. Тимофеев, Ю.В. Морозов, А.О. Виноградов, Ван Яли (КНР), Е.И. Сафронова), а также отношения по линии «Китай – развивающийся мир (РМ)», включая проблематику «Юг-Юг» и участие развивающихся регионов в инициативе «Пояс и путь» (Е.И. Сафронова, А.Ч. Мокрецкий, И.С. Виноградов, исследователи из Пакистана – Ш. Узарат, М. Файзал, К. Хан);

– история, состояние и эволюция политико-экономических отношений Китая с Евросоюзом и отдельными европейскими странами (Франция, Норвегия, Сербия), государствами Вышеградской группы, объединением «17+1», странами Закавказья, а также с Беларуссией, Туркменистаном и Турцией (А.О. Виноградов, О.А. Тимофеев, А.К. Криворотов, А.Ч. Мокрецкий, И.С. Виноградов, К.Закич и Н. Стоянович (Сербия) и др.);

– политика КНР по освоению Арктики и Антарктики, в том числе в свете мегапроекта «Пояс и путь» и развития Северного морского пути (В.И. Балакин, В.Е. Петровский, Л.В. Филиппова, А.К. Криворотов, Ю.В. Морозов, А.Ф. Клименко, Сюй Гуанмяо (КНР); Арильд Му и Улаф С. Стокке (Норвегия));

– территориальные споры Китая и их влияние на китайско-индийские, китайско-японские и российско-японские отношения (С.В. Уянаев, Л.Е. Васильев, Ли Юнхуэй (КНР), К.А. Лихачев);

– «Тайваньская проблема» (А.Г. Ларин, Б.Т. Кулик, В.Б. Кашин, В.И. Трифонов);

– восприятие и оценка китайской внешней политики зарубежными исследователями, СМИ и «мозговыми центрами» (В.Я. Портяков, К.К. Меркулов).

Думается, что следует отдельно отметить интересное многолетнее направление журнала, представленное проблематикой отношений КНР и Пакистана, включая функционирование «Китайско-пакистанского экономического коридора» (КПЭК). Основной разработчик этого вектора – к.и.н. Н.А. Замараева, член редколлегии КвМиРП.

Тема китайско-пакистанских отношений в том плане, как она раскрывается Н.А. Замараевой, важна и в качестве составной части более широкой проблематики, включающей развитие ИПП (ибо КПЭК – «участок» инициативы), экономическое сотрудничество в Южной Азии, на Среднем Востоке и в ШОС, политические отношения в треугольнике «Индия – Пакистан – Китай».

Авторами по вопросам китайско-пакистанских отношений также выступили Ф.А. Магхол и А. Хамза (Пакистан), а в аспекте сотрудничества двух стран в области развития инфраструктуры и энергетики – к.э.н. С.Л. Сазонов и Ван Цзинвэй (КНР);

– различные аспекты китайско-российского гуманитарного сотрудничества, культурно-гуманитарная ситуация на постсоветском пространстве, позиции КНР и РФ по проблеме допустимости «гуманитарной интервенции», «мягкая сила» КНР в Центральной Азии

и Институты Конфуция (Г.В. Куликова, Е.И. Сафронова, Ян Юйхэн (КНР), А.Ч. Мокрецкий, Е.В. Махмутова, Н.В. Селезнева);

– российско-китайское взаимодействие по вопросам обеспечения информационной безопасности, цифровая дипломатия Китая, поддержание безопасности КНР в условиях рисков, обусловленных внедрением искусственного интеллекта (А.С. Исаев, И.Е. Денисов, А.Р. Дагаев, С.П. Султанаев, Я.В. Лексютина).

На страницах журнала были рассмотрены и вопросы влияния пандемии COVID-19 на внешнеполитические отношения Китая и его позиции в мире (Я.В. Лексютина, Е.И. Сафронова) и на его отраслевой внешнеэкономический курс (М.В. Александрова, С.Л. Сазонов).

Весьма насыщенным по тематике и интересным по содержанию предстаёт раздел КвМиРП, посвящённый внешнеэкономической политике и практике КНР по широкому спектру направлений. В нём анализируются общие проблемы международных экономических отношений Китая, в первую очередь с Россией, а также с Индией и США, позиционирование Китая в мировой экономике (В.Я. Портяков), хозяйственное партнёрство КНР в межстрановом формате (М.В. Александрова, С.Л. Сазонов, К. Закич и Н. Стоянович (Сербия), хозяйственное взаимодействие провинций КНР и ДВФО РФ (М.В. Александрова) и ряд других.

К.э.н. М.В. Александрова – признанный в научной среде экономист-международник – рассматривала на страницах КвМиРП проблемы российско-китайских трансграничных и межрегиональных экономических связей, внешней торговли Китая и вопросы «выхода вовне» промышленности и сельского хозяйства КНР, в частности в свете ИПП.

Ведущими, многолетними авторами внешнеэкономического раздела являются также к.э.н. В.А. Матвеев и к.э.н. С.Л. Сазонов.

В.А. Матвеев – специалист по различным аспектам энергетического сотрудничества Китая с зарубежными странами, в первую очередь – Россией, анализировал также состояние и общие тенденции развития российско-китайского экономического сотрудничества в Евразии.

С.Л. Сазонов – известный исследователь проблем международной и внутренней транспортной активности КНР, развития сухопутных и морских маршрутов в Евразии и китайского автомобилестроения, в частности, внедрения инновационных транспортных технологий. В ряде выпусков журнала соавторами С.Л. Сазонова выступали, в частности, эксперты из КНР (Чэнь Сяо, Ван Цзинвэй).

Не менее ценным в научно-исследовательском плане видится и раздел «История российско-китайских отношений и внешней политики Китая». Его авторы – советские/российские историки, посвятившие свою многолетнюю научную деятельность этой отрасли знаний. Каждая статья раздела – уникальный труд, практически не имеющий аналогов в исторической литературе.

Ведущими авторами раздела стали к.и.н. Р.А. Мировицкая, к сожалению, уже ушедшая из жизни известный учёный-китаевед, исследователь русско- и советско-китайских отношений и новейшей истории Китая; к.и.н. Г.И. Саркисова – признанный специалист по вопросам русско-китайских отношений в XVIII-XIX вв., включая вопросы границы; А.Л. Верченко – квалифицированный исследователь истории советско-китайских отношений и межпартийных связей.

В различные годы вопросам истории внешней политики Китая, российско-китайских отношений и внешнеэкономических связей Китая посвящали свои работы М.В. Александрова, А.О. Виноградов, Ю.М. Галенович, А.В. Ломанов, В.Г. Шаронова и коллеги из КНР, среди которых – Ли Суйань и Ян Юйхэн.

В заключение хотелось бы заметить, что журнал стремится повышать качество не только своего научного наполнения, но и форматирования. Уже с 2012 г., при вхождении КвМиРП в базу РИНЦ, целый ряд метаданных журнала стал сопровождаться переводом на английский язык, а с 2019 г. текст аннотаций и их перевод были значительно расширены. Также были учтены новые, весьма серьёзные требования к оформлению библиографического аппарата и ссылок.

В целом издание стало оформляться согласно правилам международных научных баз цитирования. Здесь следует отметить поддержку журнала со стороны Центра научного мониторинга и развития ИКСа РАН (руководитель – заместитель директора ИКСа РАН по науке, к.э.н. Т.Е. Горчакова; начальник Отдела научного мониторинга ИКСа РАН – О.И. Казаков) [Горчакова].

Все статьи журнала рецензируются, им присваиваются идентификаторы DOI (Digital Object Identifier).

Проведённая работа позволила двум выпускам КвМиРП – 2019 г. и 2020 г. – получить индексацию в Web of Science Core Collection. Однако в последующие годы по причинам, не зависящим от журнала, взаимодействие с WoS прекратилось, и ныне КвМиРП предпринимает шаги по «внедрению» в Russian Science Citation Index (RSCI) для включения издания в ядро РИНЦ.

За время работы данного ежегодного издания более 80 авторов и соавторов опубликовали свои статьи на его страницах. В силу представительности авторского коллектива мы, к сожалению, не могли рассказать обо всех его членах, за что просим нас извинить. Мы хотим выразить всем авторам наше глубокое уважение и признательность за сотрудничество. Надеемся на продолжение совместной работы, а также на дальнейшее расширение авторского коллектива.

Мы также благодарим рецензентов статей, публикуемых в сборнике, и рецензентов его выпусков. И мы признательны Издательскому отделу ИКСа РАН во главе с Е.В. Белилиной за высококачественную подготовку выпусков к печати.

Приглашаем к участию в КвМиРП учёных, экспертов-практиков и читателей – специалистов по вопросам различных аспектов внешней политики Китая и его отношений с нашей страной.

Автор – ответственный редактор КвМиРП Е.И. Сафронова.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Горчакова Т.Е., Казаков О.И. Наукометрия в Институте Дальнего Востока РАН // Восточная Азия: факты и аналитика. 2021. № 4. С. 53–62. DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-53-62
- Кулик Б.Т. Китай в современном мире. М.: Знание, 1991. 64 с.
- Кулик Б.Т. Советско-китайский раскол: причины и последствия / науч. ред. М.Л. Титаренко. М.: Ин-т Дальнего Востока РАН, 2000. 640 с.

- Портяков В.Я. Введение // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. 13 (Основные особенности современного внутри- и внешнеполитического курса китайского руководства и их влияние на образ России в Китае). М.: ИДВ РАН, 2008. С. 4.
- Примаков Е.М. Международные отношения накануне XXI века: проблемы, перспективы // Международная жизнь. 1996. № 10. С. 3–13.

REFERENCES

- Gorchakova T.E., Kazakov O.I. (2021). Naukometriya v Institute Dal'nego Vostoka RAN [The Scientometrics in the Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 4: 53–62. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-53-62
- Kulik B.T. (1991). Kitay v sovremennom mire [China in the Modern World]. Moscow: Znaniye. 64 p. (In Russian).
- Kulik B.T. (2000). Sovetsko-kitajskiy raskol: prichiny i posledstviya [The Sino-Soviet Split: Causes and Consequences] / Scientific ed. M.L. Titarenko. Moscow: IDV RAN [IFES RAS]. 640 p. (In Russian).
- Portyakov V.Ya. (2008). Vvedeniye [Introduction]. *Kitay v mirovoy i regional'noy politike. Istoriya i sovremennost'. Vyp. 13 (Osnovnye osobennosti sovremennogo vnutri- i vneshnepoliticheskogo kursa kitayskogo rukovodstva i ih vliyaniye na obraz Rossii v Kitaye)* [Introduction. *China in World and Regional Politics. History and Modernity. Issue 13 (The Main Features of the Current Domestic and Foreign Policy of the Chinese Leadership and their Influence on the Image of Russia in China)*]. Moscow: IDV RAN [IFES RAS], 13: 4. (In Russian).
- Primakov E.M. (1996). Mezhdunarodnye otnosheniya nakanune XXI veka: problemy, perspektivy [International Relations on the Eve of the XXI Century: Problems and Prospects]. *Mezhdunarodnaya zhizn' [International life]*, 10: 3–13. (In Russian).

Поступила в редакцию: 31.08.2023
Принята к публикации: 12.09.2023

Received: 31 August 2023
Accepted: 12 September 2023